

**ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА
ПРИМЕРЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)**

**THE TERRITORY OF ADVANCED DEVELOPMENT IN THE CONTEXT
OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION (ON THE
EXAMPLE OF THE AMUR REGION)**

НОВОПАШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
*кандидат технических наук, доцент,
Амурский государственный университет.*
ВИНОКУРОВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ,
Амурский государственный университет.

NOVOPASHINA ELENA SERGEEVNA,
*candidate of technical Sciences, Associate Professor,
Amur State University.*
VINOKUROV DANILA ALEKSEEVICH,
Amur State University.

В статье определена роль территорий опережающего развития для социально-экономического развития регионов. Выделены основная цель и задачи создания территорий опережающего развития. Особое внимание уделено обеспечению экономической безопасности Амурской области, как значимого макрорегиона. Также выполнен анализ основных показателей для оценки эффективности функционирования территории опережающего развития «Амурская», которая включает в себя ТОР «Белогорск», «Приамурская» и «Свободный». Обосновано положение о том, что ТОР «Амурская» является действенным механизмом обеспечения региональной экономической безопасности путем создания новых рабочих мест и привлечению инвестиций. Осуществлена оценка важности развития инвестиционных проектов в составе ТОР, а также предложено грамотное решение, связанное с созданием современного медицинского центра совместно с дружественной к России страной – Китайской Народной Республикой.

The article defines the role of priority development territories for the socio-economic development of regions. The main purpose and tasks of creating territories of advanced development are highlighted. Special attention is paid to ensuring the economic security of the Amur region as an important macroregion. The analysis of the main indicators was also performed to assess the effectiveness of the functioning of the territory of advanced development "Amur", which includes the TOP "Belogorsk", "Priamurskaya" and "Svobodny". The article substantiates the position that the Amur TOP is an effective mechanism for ensuring regional economic security by creating new jobs and attracting investments. The importance of the development of investment projects within the TOP was assessed, and a competent solution was proposed related to the creation of a modern medical center jointly with a country friendly to Russia – the People's Republic of China.

Ключевые слова: территория опережающего развития, резиденты, льготы, экономическая безопасность, Амурская область.

Key words: territory of advanced development, residents, benefits, economic security, Amur region.

Введение.

Территория Дальнего Востока всегда отличалась богатством природных ресурсов, что привлекает внимание многих государств, особенно стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время в странах Азиатско-Тихоокеанского региона сырьевые ресурсы практически исчерпаны, именно поэтому потенциал Дальнего Востока может стать ключевым фактором изменения геополитического значения восточной части России.

В 2017 году на уровне государства была принята «Стратегия экономической безопасности РФ до 2023 года». Именно тогда вопросам совершенствования экономической безопасности России и ее регионов стало уделяться большое внимание. Так, для укрепления экономической безопасности макрорегионов необходимо проводить комплекс мер, направленных на развитие территорий, в том числе путем создания особых режимов хозяйствования – территорий опережающего развития [1, с. 190-195]. Именно поэтому данная тема является очень актуальной в современном мире, особенно в эпоху трансформации экономики нашей страны.

Территория опережающего социально-экономического развития представляет часть территории субъекта Российской Федерации с необходимой инфраструктурой, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. Главная цель создания такой территории заключается в повышении привлекательности экономики региона, развития предпринимательства, а вместе с тем и обеспечения социально-экономического развития региона [2, с. 8]. Таким образом, территории опережающего развития на Дальнем Востоке выступают элементами обеспечения экономической безопасности региона и страны в целом через механизм устойчивого развития экономики [3, с. 11]. Однако роль ТОР в системе обеспечения экономической безопасности региона недостаточно определена в современном мире.

Одной из стратегически важных территорий опережающего развития для страны в целом является ТОР «Амурская». Именно на ее примере выполнен анализ эффективности создания и функционирования ТОР.

Основная часть.

Как было упомянуто выше, преимущественно территории опережающего развития создаются на Дальнем Востоке. Так, до 2023 года в Амурской области функционировали три ТОР: «Белогорск», «Приамурская» и «Свободный». Но к 2023 году данные территории были объединены в единую ТОР «Амурская».

Основной целью создания ТОР «Амурская» является реализация конкурентных преимуществ и стимулирование ускоренного развития Амурской области посредством формирования комфортных условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания новых сельскохозяйственных, промышленных объектов и дополнительных рабочих мест и, как следствие, повышение уровня жизни населения. Ведь на сегодняшний день проблема недостаточности экономической активности регионов может стать серьезной угрозой для обеспечения их экономической безопасности [4, с. 266].

Для достижения поставленной цели планируется решить ряд важных задач:

1. Ускорить развитие экономики региона с помощью предоставления преференций и льгот резидентам ТОР;
2. Повысить инвестиционную привлекательность региона в целом;
3. Улучшить занятость населения путем создания новых рабочих мест;
4. Увеличить число налоговых поступлений в бюджет.

Ключевыми направлениями деятельности территории опережающего развития в Амурской области являются агропромышленность, логистика и газохимическая отрасль. По по-

следним данным за 2023 год на территории ТОР «Амурская» реализуют свои проекты 52 резидента. При этом объем частных инвестиций на конец года составил порядка 2 триллионов рублей. Согласно прогнозам, реализуемые проекты дадут Амурской области больше 9 тысяч рабочих мест [5].

Для резидентов данной территории опережающего развития созданы все благоприятные условия для развития своего бизнеса. Так, особое внимание уделяется мерам поддержки резидентов ТОР на региональном и муниципальном уровне: предоставление льготы по налогу на прибыль; на имущество организаций; по земельному налогу; предоставление льготы по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Амурской области. Но еще более привлекательным для резидентов территорий опережающего развития является финансирование и создание государством инфраструктуры [6, с. 59].

Особое место в обеспечении устойчивого развития территорий опережающего развития играет постоянный мониторинг. Необходимость проведения его проведения обусловлена тем, что эффективное ведение хозяйственной деятельности невозможно без реальной и объективной оценки существующих тенденций [7, с. 168].

Так, в ходе исследования был выполнен анализ эффективности деятельности территории опережающего развития «Амурская». Для исследования выбран метод анализа и сравнения. Результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1. Эффективность функционирования ТОР «Амурская» [5]

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Факт	Факт	Факт	План	План	План
Количество резидентов ТОР	3	7	10	16	25	32
Количество рабочих мест ед.	2385	4126	5931	6051	6723	7702
Капитальные вложения резидентов, млрд руб.	1781,6	1805,2	1854,2	1897,9	1907,6	1919,1

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что территория опережающего развития, созданная на территории Амурской области, стремительно развивается. К 2025 году в рамках ТОР планируется создать 7702 рабочих места. Однако к 2023 году, по плану, было создано 6051 рабочее место. При этом, по промежуточным данным Министерства экономического развития Амурской области, за 2023 год уже было создано более 9000 рабочих мест. Фактическое значение показателей значительно превышает плановые значения. Объем инвестиций со стороны резидентов на протяжении всего анализируемого периода стремительно увеличился. Так, к 2025 году по плану достичь объема капитальных вложений равному 1919,1 млрд.руб.

В ходе выполнения работы был выполнен анализ инвестиционных проектов, реализуемых на территории. По состоянию на 2023 год на территории ТОР «Амурская» заявлены 41 инвестиционный проект [5]. При сохранении положительной динамики в будущем можно говорить об эффективности функционирования данной территории. Однако нам хотелось бы отметить, что среди ключевых отраслей нет отрасли науки и инноваций.

Ведь 2024 год объявлен Годом науки и инноваций в России. Наука и инновации играют ключевую роль в обеспечении экономического роста и экономической безопасности региона. Внедрение новых технологий и идей позволяет улучшить производственные процессы, по-

высить производительность труда, создать новые рабочие места и обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке. На наш взгляд, для развития Дальнего Востока и укреплению экономической безопасности, в рамках ТОР необходимо выделить отрасль «Науки и инноваций» и задуматься о разработке совместного с Китайской Народной Республикой инвестиционного проекта. Грамотным решением может стать создание медицинского комплекса, а также развитие «Медицинского туризма».

Разработка инвестиционного проекта комплекса здравоохранения совместно с КНР является перспективным путем к повышению уровня экономической безопасности Амурской области. Партнерство с Китаем в сфере здравоохранения позволит привлечь дополнительные инвестиции, передовые технологии и опыт, а также расширить возможности для развития медицинского туризма. В рамках инвестиционного проекта можно предусмотреть строительство современных медицинских центров, обновление медицинского оборудования, внедрение телемедицины и других инновационных технологий. Это позволит улучшить качество медицинского обслуживания, повысить доступность услуг для населения и снизить риски возникновения медицинских ошибок. Также сотрудничество с Китаем может способствовать развитию международного медицинского туризма, привлечению иностранных пациентов и обмену опытом между медицинскими специалистами двух стран. К тому же в Амурской области большее число экономически активного населения занимает молодежь, которая готова адаптироваться к новой предпринимательской деятельности в регионе – «Медицинский туризм» [8, с. 37].

Так, разработка инвестиционного проекта комплекса здравоохранения с участием Китая может стать важным шагом на пути к улучшению экономической ситуации в Амурской области и повышению ее конкурентоспособности на рынке здравоохранения.

Выводы.

Одной из стратегий развития регионов, способствующей обеспечению экономической безопасности, является создание территорий опережающего развития. Такие территории представляют собой особые экономические зоны, в которых действуют льготные условия для предпринимателей и инвесторов, что способствует привлечению инвестиций и развитию индустрии.

В случае Амурской области, которая расположена на Дальнем Востоке России и имеет долгую границу с Китаем, создание территорий опережающего развития может сыграть ключевую роль в обеспечении экономической безопасности региона. Привлечение инвестиций и развитие производственных предприятий на территориях опережающего развития может способствовать увеличению экономического потенциала области, созданию новых рабочих мест и улучшению социально-экономической ситуации. Грамотным решением может стать создание совместного инновационного медицинского центра.

Также развитие территорий опережающего развития может способствовать разнообразию экономической структуры области, уменьшая зависимость от отдельных отраслей и рисков, связанных с изменениями в мировой экономике. Таким образом, создание территорий опережающего развития может быть важным инструментом обеспечения экономической безопасности Амурской области и способствовать устойчивому развитию региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гундунова М.А. Экономическая безопасность Владимир: Изд-во ВлГУ, 2020. 207 с.
2. Герасимов К.Б. Экономическая безопасность. Самара: Изд-во Сам. ун-та, 2011. 80 с.
3. Сенчагов В.К., Иванов Е.А. Структура механизма современного мониторинга экономической безопасности России. М.: Институт экономики РАН, 2015. 146 с.

4. Логинов Д.А. Пути обеспечения экономической безопасности российских регионов в условиях недостаточной экономической активности // Инновационное развитие экономики. 2017. Т. 40. № 4. С. 266-271.
5. Перспективный план развития ТОР «Амурская». URL: <https://invest.amurobl.ru/investor/tor> (дата обращения: 10.05.2024).
6. Смирнов М.А. Территории опережающего развития. Высокие риски и необходимость активной отраслевой государственной политики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. Т. 8. № 16. С. 58-68.
7. Кондратьев В.В. Роль мониторинга в обеспечении устойчивого развития социально-экономических процессов в регионе // Экономические науки. 2012. Т.87. №2 С. 168-171.
8. Квасов И.Н. Адаптация молодежи к предпринимательской деятельности как одна из основ экономической безопасности региона // Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. 2009. № 18. С. 37-41.

© Новопашина Е.С., Винокуров Д.А., 2024.